

CHINGIZ AYTMATOV IJODIDA MUHABBAT IZTIROBLARI TALQINI

Sayfulloyeva Nargiza Fatullayevna

Buxoro Xalqaro Universiteti, 2 kurs magistr

Ilmiy rahbar: Nazzora Bekova

BuxDU professori, filologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: maqolada Chingiz Aytmatov asarlarida muhabbat iztiroblari inson hayotining ajralmas qismi sifatidagi talqin qilinganligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: asar, muhabbat iztiroblari, inson hayoti, erkinlik va insoniylik ramzi, "Jamila" povesti, baxt, ma'naviy sinov.

Аннотация: В статье представлены идеи интерпретации любовных страданий как неотъемлемой части человеческой жизни в произведениях Чингиза Айтматова.

Ключевые слова: творчество, любовные страдания, человеческая жизнь, символ свободы и гуманизма, повесть «Джамиля», счастье, духовное испытание.

Abstract: The article presents the ideas of interpreting love suffering as an integral part of human life in the works of Chingiz Aitmatov.

Keywords: creativity, love suffering, human life, symbol of freedom and humanism, story "Jamila", happiness, spiritual test.

Chingiz Aytmatov (1928–2008) jahon adabiyotida o'zining chuqur badiiy qarashlari va insonparvar g'oyalari bilan alohida o'rin tutgan yozuvchi sifatida tanilgan. Uning asarlari faqat milliy turmush tarzini emas, balki butun insoniyatni qiynayotgan ma'naviy va axloqiy muammolarni ham qamrab oladi. Ayniqsa, muhabbat va iztirob mavzusi Aytmatov ijodining markaziy nuqtalari hisoblanadi. Yozuvchi qahramonlari orqali muhabbatning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy qirralarini ochib berishi bilan ham ahamiyatlidir.

Aytmatov asarlarida muhabbat shaxsiy hissiyotdan tashqari, umumbashariy ma'no kasb etadi. Masalan, "Jamila" povestida qahramonlar orasidagi muhabbat nafaqat ularning shaxsiy taqdiri, balki erkinlik va insoniylik ramzi sifatida ham ko'rsatiladi. Bu orqali yozuvchi muhabbatni inson erkinligi va ichki dunyosi bilan uzviy bog'laydi.

Ming yilliklar bilan bo‘ylashadigan qirg‘iz xalqi hayotidagi qiz olib qochish motiviga yozuvchi yangi, zamonaviy libos kiydiradi. Chingiz Aytmatovning talqinicha, chinakam sevgi, muhabbat oldida uzoq asrlik urug‘chilik an‘analari, rasm-rusumlari o‘z ahamiyatini, mazmun-mohiyatini to‘liq saqlab qololmaydi. Yozuvchi go‘yoki qo‘liga tarozi olib, uning bir pallasiga qirg‘iz xalqining o‘tmishini, ikkinchi pallasiga kelajagini qo‘yib salmoqlayotgandek, chamalayotgandek. “Jamila” qissasida Jamila Doniyor bilan ahdu paymon qilganida urushga ketgan sovet askari Sodiqning xotini edi. Sosrealizm aqidalaridan kelib chiqadigan bo‘lsak, Chingiz Aytmatovning bunaqa talqini “shakkoklik”da boshqa narsa hisoblanmasdi. Qissa sho‘ro adabiyotshunosligida ancha tanqid qilindi. Biroq mashhur farang adibi Lui Aragon Aytmatovning mazkur qissasini fransuz tiliga tarjima qilib, “Jahondagi eng go‘zal sevgi qissasi”, deya e’tirof etgani Chingiz Aytmatovni yuz berajak ko‘pgina kasofatlardan saqlab qolgani ham haqiqat.

Yozuvchi ijodida muhabbat hech qachon oson kechmaydi. Qahramonlar turli to‘siqlar, jamiyat qoidalari va shaxsiy ichki ziddiyatlar bilan yuzma-yuz keladilar. Iztirob muhabbatning tabiiy hamrohi sifatida ko‘rsatiladi. “Sarvqomat dilbarim” asarida qahramonlar iztiroblari orqali muhabbatning nafaqat baxt, balki og‘riq va ma’naviy sinov ekani namoyon bo‘ladi.

“Sarvqomat Dilbarim”da Ilyos bilan ahdu paymon qilganida Asal uzoqroq bir qarindoshiga unashtirilgan edi. Ilyos Asalni o‘g‘irlab ketadi, sevib turmush qurishadi, biroq baxtli bo‘lisholmaydi. Baxtsiz muhabbat motivi adib asarlarida tez-tez uchrab turadi. Tanaboy va Bibijon, Rayimali oqin va Begimoy, Edigey va Zarifa munosabatlari alohida-alohida armon va o‘kinch shevasida bitilgan mungli, mahzun muhabbatnomalardir. Bir-biriga o‘xshamagan, bir-birini takrorlamaydigan bu sevgi qissalaridagi juftliklarning har biri o‘zlaricha baxtsiz. Ularni birlashtirib turgan sevgi rishtalari ayriliqqa tutashaveradi. Yozuvchi oila, muhabbat, burch masalalarini talqin etganda sharqona mentalitetga tayanadi. Tabiiyki, G‘arb yozuvchisi bu masalalarni boshqacha talqin etgan bo‘lardir.

“Samanchi yo‘li” romanini oladigan bo‘lsak, unda muhabbat mavzui urush davri qiyinchiliklari bilan uyg‘unlashgan. Qahramonlarning shaxsiy iztiroblari ularning ijtimoiy

mas'uliyatlari bilan chambarchas bog'liq holda tasvirlanadi. Demak, muhabbat bu yerda shaxsiy hissiyotdan tashqari, insonparvarlik va fidoyilik bilan uyg'un tarzda talqin qilinadi.

Chingiz Aytmatov ijodida muhabbat iztiroblari inson hayotining ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi. Yozuvchi qahramonlari orqali muhabbatning inson shaxsini yuksaltiruvchi, ma'naviy kamolotga yetkazuvchi kuch ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, iztirob – shaxsiy baxtga erishishdagi sinov va ruhiy tozalanish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Aytmatov asarlari orqali muhabbat va iztirob umumbashariy ahamiyat kasb etuvchi ma'naviy kategoriyalar sifatida talqin qilinadi.

Inson irodasi va sha'niga tiklagan badiiy obidalarini tufayli Chingiz Aytmatovni ko'pchilik ilm va ijod ahli Alisher Navoiy, Lev Tolstoy, Mixail Sholoxov, Gabriel Markeslarga qiyoslashadi. Bu to'g'ri. Chunki har bir davr o'z g'oyalarining ifodasi o'laroq ana shunday mutafakkirlarni tarix sahnasiga olib chiqadi.

Tasavvuf talqiniga ko'ra, olamning yaratilishidan maqsad – inson, insonning yaratilishidan maqsad komil insondir. Komillikka yo'l – shodu xurramlikka yo'l emas, qayg'uga safar, musibatlarga safar. Haqiqiy talantning hayot va ijod yo'li ham xuddi shunday – mashaqqat va zahmatlardan yaraladi, o'zlikni anglash va tinglashga da'vat etadi, ma'naviy poklanish va yuksalishga chorlaydi.

Ana shu azaliy va abadiy haqiqatni Chingiz Aytmatov o'z asarlari bilan hayot va davr tasdig'idan o'tkazdi. Xulosa qilib aytganda, F.Shelling ta'kidlaganidek, Ch.Aytmatov “zamon va olamni qalbiga singdirish salohiyatiga ega bo'lgan” insonlar sirasidandir. Aynan shuning uchun ham u ko'pchilikdan o'zib, g'oyalar ifodachisi sifatida tanildi va faqat o'zibgina ketmasdan, balki o'z davrining yo'qotishlari, yutuqlarini ham belgilab bera oldi.

Ishonchim komilki, yillar o'tgani sari Chingiz Aytmatov asarlari butun jahon adabiyotida yanada ko'proq ahamiyat kasb etib boradi, ulug' adibning nomi, xuddi yulduzlar joyida qoim turganidek, yanada yangicha jilolanaveradi. Uning qutlug' nomi buyuk adib, faylasuf va insonparvar zot sifatida manguylikka doxilligicha qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aytmatov Ch. Jamila. – Moskva: Xudojestvennaya literatura, 1989.

2. Aytmatov Ch. Samanchi yo‘li. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.
4. Nazarov B. “Aytmatov ijodida inson va muhabbat falsafasi” // O‘zbek filologiyasi ilmiy to‘plami, №3, 2021.
5. Mirzaaxmedova P.M. Klassika i sovremennost v aspekte vzaimodeystviya. T., 2008. s. 33.
6. Qosimova S. “Chingiz Aytmatov asarlarida badiiylik va hayotiylik uyg‘unligi” // Adabiyotshunoslik jurnali, №2, 2020.

